

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Арзымова Саёра Нагмет кизи

Чирчикский Государственный Педагогический Университет,
преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10888901>

Аннотация: В конце XX – начале XXI века русский язык подвергается изменениям, преимущественно в контексте его использования. Новые виды сленгизмов и несовместимость различных видов языкового поведения привели к изменению лингвистической ситуации. Одним из наиболее заметных проявлений этих изменений является появление огромного количества новых слов, включая заимствования, а также исчезновение некоторых слов и значений, что свидетельствует об изменении русского лексикона.

Ключевые слова: сленг, молодежь, язык, диалекты, новые слова.

На данный момент нет единого мнения относительно определения понятия «сленг». Оно не обладает терминологической точностью, и разные языковеды подразумевают под ним разные понятия.

Различные словари предлагают разные определения понятия «сленг». Например, «Oxford Dictionary & Thesaurus of Current English» даёт следующее определение: «Сленг – тип языка, состоящий из слов и фраз, которые считаются очень неофициальными, более распространены в речи, чем в письме, и, как правило, ограничивается определенным контекстом или группой людей».

Словарь «Longman Dictionary of Contemporary English» предлагает другое определение: «Сленг – очень неофициальный, иногда обидный, язык, который используется в особенности людьми, которые принадлежат к определенной группе, например, молодыми людьми или преступниками».

Среди исследователей сленга также не существует единого мнения относительно определения понятия «сленг». Оно очень противоречиво. Один из крупнейших исследователей сленга Э. Партридж, а также его последователи (например, Дж. Гринок и К.И. Киттридж) определяют сленг как «бытующие в разговорной сфере весьма непрочные, неустойчивые, не кодифицированные, а часто и вовсе беспорядочные и случайные совокупности лексем, отражающие общественное сознание людей,

принадлежащих к определённой социальной или профессиональной среде».

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, но и социальными, временными, пространственными параметрами. Он функционирует в среде городской и сельской учащейся молодежи и в отдельных более или менее замкнутых референтных группах. Как все социальные диалекты, он представляет тот лексикон, который питается соками общенационального языка, живет на его грамматической и фонетической почве. Поток этой лексики никогда не иссякает полностью, он только временами мелеет, а в другие периоды становится полноводным. Это связано с историческим фоном, на котором развивается русский язык.

Как и лексический состав любого языка, молодежный сленг образует совокупность лексико-семантических и тематических полей, которые объединяют общность лексического значения и отнесенность к определенной тематической группе. Условно его можно классифицировать по социальным группам, в которых он используется. На основании этого можно выделить следующие разновидности: школьный, студенческий, сетевой, геймерский, хакерский, субкультурный. Остановимся подробнее на языковых особенностях каждого из названных выше видов молодежного сленга.

Школьный сленг чаще всего состоит из слов, связанных со школьным обучением и увлечениями: училка, учиха (учитель), памперс, первак, перваш (первоклассник), румка, аквариум (класс), ДЗ (домашнее задание), контра (компьютерная игра Counter-Strike) и т.п. При этом английских слов в сленге школьников с возрастом становится все больше по мере их освоения.

Студенческий сленг характеризуется преимущественно общими для студентов всех профилей словами, такими как абитура (абитуриент), студень (студент), стипуха (стипендия), курсач (курсовая работа), препод (преподаватель), а также группами слов, связанными с конкретной областью обучения и наукой. Например, для студентов технических специальностей это могут быть слова матан (математика), политех (политехнический институт), цоколь (цокольный этаж), а для филологов – СРЯ (современный русский язык), ИРЛ (история русской литературы), МПРЯ (методика преподавания русского языка), ССЯ (сравнительно-

сопоставительное языкознание), зарубежка (зарубежная литература), античка (античная литература), рубежка (рубежная контрольная работа) и другие.

Сленг социальных сетей в основном составляют англицизмы или словообразовательные преобразования слов литературного языка со значением досуга, развлечений, свободного времяпрепровождения. Лексика здесь довольно ограничена с понятийной точки зрения и специфична по семантике. Она довольно редко связана с абстрактными понятиями, с учебой или работой, с культурными ценностями (вписка, пати, приложуха, геймить, чилить).

Сленг геймеров специфичен в зависимости от конкретных игр, которыми они увлекаются, их терминологии и правил (бродилка, стратегия, танчики, контра).

Сленг хакеров или программистов отличается тем, что многие слова из него попадают в общенародный язык и становятся общеизвестными и употребительными (винда, материнка, кодить, прога, драйвера).

Субкультурный сленг распространен в молодежных неформальных группах, объединениях по интересам (байкерам, панкам, диггерам, любителям косплея). Это специфические слова определенных тематических групп, связанных с сутью и основными понятиями данной группы.

В свете всего сказанного выше необходимо остановиться на вопросе влияния сленга на развитие современного русского языка, сохранение его целостности и традиций. Данное влияние нельзя оценивать однозначно положительно или негативно. Сленг делает речь более лаконичной и яркой, на нем можно наиболее полно и свободно передавать мысли и эмоции. Такой стиль общения позволяет говорящему выражать свои мысли быстро и одновременно оригинально. Д.С. Голованова пишет: «Непринужденный молодежный сленг стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей, объясняя это тем, что они «не в теме». Современного школьника нельзя представить без сленга. Его главные достоинства – выразительность и краткость. Таким образом, сленг является неотъемлемой частью речи».

В то же время многие исследователи считают, что сленг разрушает нормы языка, снижает уровень общей и речевой культуры. Часто говорится о том, что из-за влияния сленга молодежь пишет с ошибками не только в соцсетях, но и в реальной жизни, снижается словарный запас,

утрачивается способность четко выражать мысли, теряется навык правильного построения речевых конструкций.

Список использованной литературы:

1. Аристов А. Ю., Торгашева В. В. Проблема перевода сленга в современной американской хип-хоп культуре //Проблемы современного социокультурного пространства: вызовы и риски. 2021. – С. 93-96.
2. Голованова, Д. С. Влияние интернет-сленга на речевую культуру современной молодежи / Д. С. Голованова, И. Н. Якименкова // Юный ученый. – 2019. – № 3 (23). – С. 1-3. URL: <https://moluch.ru/young/archive/23/1409/>
3. Заграевская Т. Б. Многомерность социолексикографической характеристики англоязычных этносленгизмов в концепции Э. Парtridge //Вестник Забайкальского государственного университета. – 2013. – №. 1. – С. 111-118.
4. М. М. Маковский / Современный английский сленг: онтология, структура, этимология. - Изд. 4-е. – М.: URSS, 2009. – С. 9.
5. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/slang
6. <https://www.ldoceonline.com/dictionary/slang>

